

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743962>
УДК 621.316.925

ЗАЩИТА УЧАСТКОВ «МЁРТВЫХ» ЗОН ОТ КОРОТКИХ ЗАМЫКАНИЙ НА ОРУ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

А.А. Абрамов, К.О. Никонов,
магистранты 2 курса, напр. «Электроэнергетика и электротехника»

С.В. Петровский,
научный руководитель:

к.т.н., доц.,
Самарский государственный технический университет,
г. Самара

Аннотация: В статье исследуется устройство релейной защиты «мёртвой» зоны от коротких замыканий на открытых распределительных устройствах 500 кВ. Оно позволяет обнаружить и селективно отключить короткое замыкание, возникшее на участке ОРУ между высоковольтным выключателем и выносным трансформатором тока. Отмечается, что есть важная функция блокировки неселективно запустившихся защит. Принцип действия основан на сравнении угла поворота плоскости поляризации светового потока по концам защищаемого участка с помощью фарадеевских вращателей. В статье подробно освещаются проблемы, связанные с традиционным неселективным методом отключения КЗ в «мёртвой» зоне.

Ключевые слова: релейная защита, открытое распределительное устройство, короткое замыкание, мертвая зона, селективность, фарадеевский вращатель, световой поток, плоскость поляризации

PROTECTION OF SITES OF "DEAD" ZONES FROM SHORT CIRCUITS ON HIGH VOLTAGE OUTPUT

A.A. Abramov, K.O. Nikonov,

2-year undergraduate student, ex. "Power Engineering and Electrical Engineering",
Samara State Technical University

S.V. Petrovski,

Ph.D., Associate Professor,
Samara State Technical University,
Samara

Annotation: The article examines the device of relay protection of the "dead zone" from short circuits on open switchgears of 500 kV. It allows you to detect and selectively disable a short circuit that has occurred in the section of an open switchgear between a high-voltage switch and a remote current transformer. It is noted that there is an important function of blocking non-selectively launched defenses. The principle of operation is based on comparing the angle of rotation of the plane of polarization of the light flux at the ends of the protected area using Faraday rotators. The article describes in detail the problems associated with the traditional non-selective method of switching off the short circuit in the "dead zone".

Keywords: relay protection, open switchgear, short circuit, the dead zone, selectivity, the faraday rotator, luminous flux, the plane of polarization

Введение.

Важной задачей для подстанций высокого напряжения является не только передача электрической энергии для распределения по понижающим подстанциям, но и осуществление межсистемных связей, которые создают единую энергосистему. Исходя из этого, вытекает особая важность в поддержании надёжной и бесперебойной работы таких подстанций. При этом важно понимать, что поломка силового оборудования способна повлечь за собой нарушение устойчивости энергосистемы.

Токи короткого замыкания, протекающие при повреждении на подстанциях высокого напряжения, в десятки раз превышают номинальные токи. Подобные токи, при затяжном отключении, способны

вызывать перегрев оборудования или выход его из строя. Поэтому такие замыкания должны отключаться с минимальной выдержкой времени.

Основная часть.

На открытых распределительных устройствах 500 кВ имеется участок между высоковольтным выключателем и трансформатором тока (ТТ) называемый «мёртвой» зоной (рис. 1). Его особенность заключается в том, что при появлении короткого замыкания на нём срабатывает основная защита данного присоединения, но после отключения выключателя короткое замыкание не устраняется. Оно устранится только после действия устройства резервирования отказа выключателя (УРОВ).

Рисунок 1 – Принципиальная схема участка подстанции 500 кВ [5]

Последовательность действий релейной защиты и автоматики.

На короткое замыкание в «мёртвой» зоне (рис. 2) будет реагировать основная защита 2-ой секции шин. Она подействует на выключатели В-12 и В-22, но после их отключения короткое замыкание останется, поскольку будет подпитка со стороны выключателя В-10.

Одновременно со срабатыванием защиты 2-ой секции шин осуществляется запуск УРОВ В-12. Спустя выдержку времени УРОВ В-12 подействует на выключатель В-10 и на защиту линии (которая отключает линию с двух сторон) и после отключения выключателей КЗ устраняется [3].

При работе выключателя, существует вероятность в нарушении его работы и как следствие происходит отказ отключения. Например, при отказе выключателя В-10, КЗ не устраняется и подпитывается со стороны выключателя В-11 [1, 4].

После срабатывания защиты линии так же происходит пуск УРОВ В-10. Спустя выдержку времени УРОВ В-10 подействует на отключение выключателя В-11 и защиту блока (которая действует на отключение блока) и КЗ устраняется [7].

Рисунок 2 – Схема действия защит и автоматики [5]

Время устранения короткого замыкания мёртвой зоне.

Общее время устранения КЗ при нормальной работе выключателей равно [6, 8]:

$$T_{откл.кз} = T_{сраб.защиты.2.сш} + T_{раб.уров.В-12} + T_{откл.выкл.В-10},$$

$$T_{откл.кз} = 0,04 + 0,15 + 0,04 = 0,23 \text{ с.}$$

Общее время устранения КЗ при отказе выключателя В-10 равно [6, 8]:

$$T_{откл.кз} = T_{сраб.защиты.2.сш} + T_{раб.уров.В-12} + T_{сраб.вых.реле.защиты.линии}$$

$$+ T_{откл.выкл.В-10} + T_{откл.выкл.В-11},$$

$$T_{откл.кз} = 0,04 + 0,15 + 0,15 + 0,04 = 0,39 \text{ с.}$$

Время на отключение КЗ в «мёртвой» зоне по сравнению с временем на отключение КЗ не в «мёртвой» зоне увеличивается на:

$$T = T_{раб.уров.В-12}.$$

- в 1 случае:
- во 2 случае:

$$T = T_{раб.уров.В-12} + T_{сраб.вых.реле.защиты.линии} + T_{раб.уров.В-11}.$$

Увеличение времени протекания тока КЗ может привести к потере динамической устойчивости генераторов [6, 8, 9].

Устройство релейной защиты «мёртвой» зоны.

Несмотря на дополнительные затраты и установку оборудования, устройство релейной защиты «мёртвой» зоны имеет большой плюс. С его помощью отключение КЗ в данной зоне происходит за один цикл – обнаружение КЗ, затем отключение выключателей с опережающей блокировкой не селективно запустившихся защит, в отличие от двух циклического отключения, с помощью устройства резервирования отказа выключателя. Также оно позволяет сохранить динамическую устойчивость энергоблоков [2].

Рисунок 3 – Схема устройства релейной защиты «мёртвой» зоны» [2]

В блоке 5 находится источник поляризованного света 7, который по оптической жиле излучает световой поток через световод 8 на один из двух фарадеевских вращателей 9, далее по оптическому тракту 10 ко второму фарадеевскому вращателю 11 (рис. 3). После прохождения вращателей 9, 11 световой поток с результирующим углом поворота плоскости поляризации идёт через световод 8 к блоку 5, который производит обработку светового потока по 2 алгоритмам [2].

В модуле токовой дифференциальной защиты 12 происходит преобразование результирующего угла поворота плоскости поляризации в величину напряжения, и затем аналого-цифровое преобразование и сравнение с уставкой. Модуль формирования команд и блокирующих сигналов 13 обрабатывает результаты, поступающие в виде двоичных логических сигналов от модуля 12 [2].

При повреждении оптического тракта 10 электрической дугой, модуль 14 фиксирует снижения уровня принимаемого сигнала и посылает информацию о повреждении в модуль 13 [2].

Модуль формирования выходных команд и блокирующих сигналов 13 оптической сетью 16 связан с центральным модулем 15, который получает информацию от всех блоков 5 установленных на открытом распределительном устройстве и направляет сигналы на отключение необходимых выключателей, а также блокирует работу не селективно запустившихся защит и устройство резервирования отказа выключателя [2].

Для выключателей имеющих заземляющий нож 4 имеется возможность контроля протекания тока по заземляющему проводнику. В блоке 5 имеется модуль токовой защиты 17, который подключен к трансформатору тока заземляющего проводника. В случае протекания тока по заземляющему проводнику модуль 13 посылает сигнал на отключение выключателя без выдержки времени, которым проводится опробование рабочим напряжением, выходные цепи при этом могут быть общими с модулем дифференциальной защиты 12 и модулем дуговой защиты 14 [2].

При этом есть важное требование к чёткому равенству характеристик фарадеевских вращателей, поскольку в случае небольшого небаланса чувствительность релейной защиты «мёртвой» зоны ограничивается.

Селективность релейной защиты «мёртвой» зоны обеспечивается чувствительностью и быстродействием на уровне 3-5 мс. А время срабатывания и возврата выходного реле 1-2 мс. Длительность блокировки не селективно запустившихся защит варьируется в пределах 10-200 мс.

В случае отказа выключателей, на которые подействовала релейная защита «мёртвой» зоны, должен быть запущен УРОВ. Прекращение подачи блокирующего УРОВ сигнала происходит при достижении заданных временных параметров [2, 9].

Выводы.

1. Устройство релейной защиты «мёртвой» зоны обладает высоким быстродействием, достаточным для сохранения динамической устойчивости генерирующих машин, а именно до 5 мс.

2. Имеет высокую чувствительность и абсолютную селективность привести конкретные цифры. Способна формировать блокирующий сигнал длительностью 10-200 мс.

3. Имеется возможность интегрировать устройство в существующие системы релейной защиты станций, без масштабных реконструкций привести конкретные цифры.

Список литературы

[1] Баран С.А. Поляков П.А. Повышение быстродействия релейной защиты ОРУ-500 кВ РОАЭС путём ликвидации «мертвых» зон [Текст]. / С.А. Баран, П.А. Поляков. // Глобальная ядерная безопасность. – 2013. Т. 14. № 2 (7). 60-63 с.

[2] Пат. 2446534 Российская федерация, Н 02 Н 3/28, Н 02 Н 7/22. Устройство для защиты от коротких замыканий в «мёртвой» зоне открытых распределительных устройств объектов энергетики [Текст]. / Н.Г. Шульгинов, А.В. Жуков, В.С. Воробьев, Б.К. Максимов, Я.Л. Арцишевский, А.И. Расщепляев, А.С. Кузин; заявитель и патентообладатель Открытое акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы" (ОАО "СО ЕЭС") – № 2011117118/07; заявл. 04.05.2011; опубл. 27.03.2012, Бюл. № 9. 9 с.

[3] Релейная защита электроэнергетических систем. Принципы выполнения защит. Защиты линий электропередач [Текст]: учебное пособие; М-во образования и науки Российской Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "Самарский гос. технический ун-т", Каф. "Электрические станции". / О.Н. Шелушенина, И.И. Добросотских, С.Н. Синельникова, А.С. Ведерников. // 2-е изд. – Самара: Самарский гос. технический ун-т, 2015. 235 с.

[4] Васин В.П. Электрическая часть атомных электростанций: учебное пособие [Текст]. / В.П. Васин, В.А. Старшинов. – М.: Издательство МЭИ, 2005. 208 с.

[5] Абрамов А.А. Релейная защита и автоматика ПС 500/110 кВ. Релейная защита «мёртвой» зоны [Текст]: дип. пр. бак.: 130302.011304.007.001.002. / А.А. Абрамов. – Самара, 2019. 89 с.

[6] Чернобровов Н.В. Релейная защита энергетических систем [Текст]: Учеб. пособие для техникумов. / Н.В. Чернобровов, В.А. Семенов. – М.: Энергоатомиздат, 1998. 800 с.

[7] Релейная защита электроэнергетических систем. Защита генераторов, трансформаторов и сборных шин [Текст] : учебное пособие. / О.Н. Шелушенина и др. // М-во образования и науки Российской Федерации, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования "Самарский гос. технический ун-т", Каф."Электрические станции". – Самара: Самарский гос. технический ун-т, 2011. 223с.

[8] Беркович М.А. Основы автоматики энергосистем [Текст]. / М.А. Беркович, А.Н. Комаров, В.А. Семёнов. – М.: Энергоатомиздат, 1981. 432 с.

[9] Adaptation of Smart Grid Technologies: The use of Computational Intelligence for reliability estimation and maintenance scheduling. / S. Petrovski, A. Malakhov, P. Kopyriulin, A. Petrovski. // In the proceedings of the World Congress on Computational Intelligence, WCCI. – Brisbane, Australia, 2012. 934-39 pp. FUZZIEEE, Cat.: CPF12FUZ-USB, ISBN 978-1-4673-1505-0.DOI: 10.1109/FUZZ-IEEE.2012.6251193.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baran S.A. Polyakov P.A. Increasing the speed of the relay protection of the outdoor switchgear-500 kV ROAES by eliminating "dead" zones [Text] / S.A. Baran, P.A. Polyakov. // Global nuclear safety. – 2013. Т. 14.No. 2 (7). 60-63 p.

[2] Pat. 2446534 Russian Federation, H 02 H 3/28, H 02 H 7/22. Device for protection against short circuits in the "dead" zone of open switchgears of energy facilities [Text]. / N.G. Shulginov, A.V. Zhukov, V.S. Vorobiev, B.K. Maksimov, Ya.L. Artsishevsky, A.I. Rascheplyaev, A.S. Kuzin; applicant and patent holder Open Joint Stock Company System Operator of the Unified Energy System (OJSC SO UES) – No. 2011117118/07; declared 05/04/2011; publ. 27.03.2012, Bul. No. 9. 9 p.

[3] Relay protection of electric power systems. Principles of protection performance. Protection of power lines [Text]: tutorial; Ministry of Education and Science of the Russian Federation, Federal State budgetary educational institution higher. prof. education "Samara State. Technical University", Department. "Power stations". / IS HE. Shelushenin, I.I. Dobrosotskikh, S.N. Sinelnikova, A.S. Vedernikov. // 2nd ed. – Samara: Samara State Technical University, 2015. 235 p.

[4] Vasin V.P. Electrical part of nuclear power plants: a tutorial [Text]. / V.P. Vasin, V.A. Starshinov. – М.: Publishing house MEI, 2005. 208 p.

[5] Abramov A.A. Relay protection and automatics of PS 500/110 kV. Relay protection "dead" zone [Text]: dip. pr. tank.: 130302.011304.007.001.002. / A.A. Abramov. – Samara, 2019. 89 p.

[6] Chernobrovov N.V. Relay protection of energy systems [Text]: Textbook. manual for technical schools. / N.V. Chernobrovov, V.A. Semenov. – М.: Energoatomizdat, 1998. 800 p.

[7] Relay protection of electric power systems. Protection of generators, transformers and busbars [Text]: a tutorial. / O.H. Shelushenina, etc. // Ministry of Education and Science of the Russian Federation, State. educational institution of higher. prof. education "Samara State Technical University", Department of "Power Plants". – Samara: Samara State. Technical University, 2011. 223 p.

[8] Berkovich M.A. Fundamentals of automation of power systems [Text]. / M.A. Berkovich, A.N. Komarov, V.A. Semyonov. – М.: Energoatomizdat, 1981. 432 p.

[9] Adaptation of Smart Grid Technologies: The use of Computational Intelligence for reliability estimation and maintenance scheduling. / S. Petrovski, A. Malakhov, P. Kopyriulin, A. Petrovski. // In the proceedings of the World Congress on Computational Intelligence, WCCI. – Brisbane, Australia, 2012. 934-39 pp. FUZZIEEE, Cat.: CPF12FUZ-USB, ISBN 978-1-4673-1505-0.DOI: 10.1109 / FUZZ-IEEE.2012.6251193.

© А.А. Абрамов, К.О. Никонов, 2021

Поступила в редакцию 27.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Абрамов А.А., Никонов К.О. Защита участков «мёртвых» зон от коротких замыканий на ОРУ высокого напряжения // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 99-107. URL: <https://ip-journal.ru/>